

15.12.2025

Landesstelle
Glücksspielsucht
in Bayern

Kooperationspartner:

Bayerische Akademie für
Sucht- und Gesundheits-
fragen BAS gGmbH
www.bas-muenchen.de

IFT Institut für
Therapieforschung gGmbH
www.ift.de

Betreiberverein der
Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft
Bayern für die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern e.V.
www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschäftsstelle
Edelsbergstr. 10
80686 München

info@lsgbayern.de
www.lsgbayern.de

Glücksspielverhalten von Jugendlichen in Bayern

Andreas Bickl, Lilith Flagner, Bianca Pitzschel, Eva Hoch & Larissa Schwarzkopf

Projekt	Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Förderung	Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
Laufzeit	01.01.2024– 31.12.2027
Projektleitung	PD Dr. Larissa Schwarzkopf Dipl. Gesundheitsökonomie, M.Sc. Medizinische Biometrie und Biostatistik
Mitarbeitende	Andreas Bickl, M.A. Soziologie Lilith Flagner, cand. M.Sc. Public Health Bianca Pitzschel, M.Sc. Psychologie, Psychologische Psychotherapeutin

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Methodik.....	4
3	Ergebnisse	5
3.1	Glücksspielaktivitäten bei Jugendlichen	5
3.2	Risikante Glücksspielaktivitäten bei Jugendlichen 2024.....	7
3.4	Verbreitung riskanter Glücksspielbezogener Verhaltensweise.....	9
4	Diskussion und Fazit.....	11
	Referenzen	12

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	12-Monats-Prävalenz des Glücksspielens unter Jugendlichen 2024	5
Abbildung 2:	Spielfrequenz im Jahr vor der Befragung unter Jugendlichen 2024	6
Abbildung 3:	12-Monats-Prävalenz für riskantes Glücksspielen unter Jugendlichen 2024	7
Abbildung 4:	12-Monats-Prävalenz für riskantes Glücksspielen nach Art des Glücksspiels 2024	8
Abbildung 5:	Häufigkeit der genannten Items des SOGS-RA bei Jungen und Mädchen.....	9
Abbildung 6:	Häufigkeit der genannten Items des SOGS-RA unter riskant spielenden Jugendlichen.....	10

2

Zitationsempfehlung

Bickl, A., Flagner, L., Pitzschel, B., Hoch, E., & Schwarzkopf, L. (2025). Glücksspielverhalten von Jugendlichen in Bayern (Kurzbericht). IFT Institut für Therapieforchung München.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10.5281/zenodo.19591464>

Der Kurzbericht ist ab Ende Januar 2026 unter der angegebenen doi erhältlich.

1 Einleitung

Die Adoleszenz ist eine zentrale Entwicklungsphase, in der Verhaltensmuster, Risikobereitschaft und Einstellungen gegenüber potenziell suchtbezogenen Aktivitäten geprägt werden (Steinberg, 2017). Studien deuten darauf hin, dass frühe Erfahrungen mit Glücksspielen das Risiko erhöhen können, im weiteren Lebensverlauf ein problematisches oder pathologisches Glücksspielverhalten zu entwickeln (Winters et al., 2005). Zudem treten bereits im Jugendalter finanzielle, psychosoziale und gesundheitliche Belastungen auf, wenn Glücksspiel regelmäßig oder in riskanten Mustern betrieben wird (Livazović & Bojčić, 2019).

Dass Glücksspielen unter Jugendlichen kein „Nischenphänomen“ ist, zeigt eine aktuelle Meta-Analyse: Weltweit hat ein Sechstel der unter 18-Jährigen (18 %) im Vorjahr irgendeine Form von Glücksspiel betrieben (sog. 12-Monats-Prävalenz), wobei insbesondere Onlineangebote mit erhöhten Risiken für auffälliges bzw. problematisches Spielen verbunden sind (Tran et al., 2024). In Deutschland liegt die 12-Monats-Prävalenz unter 16- bis 17-Jährigen laut Glücksspiel-Survey 2023 bei einem Zehntel (10 %; Buth et al., 2024) – obwohl eine Glücksspielteilnahme für Minderjährige gesetzlich verboten ist. Hierbei konnte, sowohl in Deutschland als auch international gezeigt werden, dass das Glücksspielverhalten von Jugendlichen mit dem Ausmaß, in dem sie glücksspielbezogenen Werbebotschaften ausgesetzt sind, zusammenhängt (Clemens et al., 2017).

Diese Erkenntnis ist für die Entwicklung zielgerichteter Jugendschutzmaßnahmen von zentraler Bedeutung, da junge Menschen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung des Glücksspielmarktes und der Legalisierung zentraler Onlineangebote durch den Glücksspielstaatsvertrag 2021 (Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), 2021) zunehmend Onlinewerbung, Social-Media-Marketing und niedrigschwelligen digitalen Glücksspielangeboten ausgesetzt sind (Thomas et al., 2023). Zeitgleich verschwimmen durch Elemente wie Lootboxen oder Echtgeldmechaniken die Grenzen zwischen Gaming und Gambling, was nachweislich mit erhöhten Risiken für ein problematisches Glücksspielverhalten unter Jugendlichen verbunden ist (Zendle & Cairns, 2018).

Vor diesem Hintergrund scheint es dringend geboten, das Glücksspielverhalten junger Menschen systematisch zu beobachten, um (unerwünschte) Trends frühzeitig erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Für dieses Ziel liefern die bayernspezifischen Daten der im Vier-Jahres-Zyklus durchgeführten Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) eine wichtige Informationsbasis für politische Entscheidungspersonen.

2 Methodik

Um Aufschluss über das Glücksspielverhalten von Jugendlichen in Bayern zu erhalten, wurde die ESPAD-Welle 2024 herangezogen. Die Zielpopulation der im September 2024 durchgeführten Erhebung waren alle 2008 geborenen Zehntklässlerinnen und Zehntklässler bayerischer Mittel-, Real- bzw. Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien (hier unter Einbeziehung der elften Klassen). Um diese Zielpopulation bestmöglich zu spiegeln, wurde eine hinsichtlich Jahrgangsstufe und Schulform proportionale Stichprobe gezogen, die zusätzlich verschiedene Gemeindegrößen adressierte. Die Rekrutierung der einzelnen Schülerinnen und Schüler erfolgte dabei im Sinne einer Cluster-Rekrutierung auf Ebene der Schulen. Alle Daten wurden als Selbstauskünfte anhand eines standardisierten Fragebogens, der in Bayern erstmals ausschließlich online ausgefüllt wurde, erhoben. Details zum Prozedere sind dem aktuellen ESPAD-Report für Bayern zu entnehmen (Olderbak et al., 2025).

Neben allgemeinen Informationen zu Soziodemographie und Konsum psychoaktiver Substanzen (Hauptfokus des ESPAD) erfragt der ESPAD auch, ob die Jugendlichen im Jahr vor der Erhebung online bzw. terrestrisches Glücksspiel betrieben haben. Zudem wird erhoben, wie oft pro Monat verschiedene Glücksspielangebote, namentlich Automatenspiele, Karten- und Würfelspiele, Lotteriespiele sowie Sport- oder Rennwetten, wahrgenommen wurden. Die Spielhäufigkeit wird dabei in folgenden Kategorien erfasst: Nie, Maximal einmal pro Monat, 2 bis 4 Mal pro Monat und mindestens 2 Mal pro Woche. Darüber hinaus werden Anzeichen für riskantes Glücksspielverhalten anhand des SOGS-RA (South Oaks Gambling Screen – Revised for Adolescents; Winters et al., 1993) erhoben. Der SOGS-RA ist nur dann auswertbar, wenn mindestens 4 seiner Teilfragen beantwortet werden, wobei folgende Grenzwerte gelten: ≤ 1 „Ja-Antwort“: Unauffälliges Spielverhalten, 2 bis 3 „Ja-Antworten“: Auffälliges Spielverhalten, ≥ 4 „Ja-Antworten“: Problematisches Spielverhalten (Boudreau & Poulin, 2007).

4

Für diesen Kurzbericht wurden zunächst die 12-Monats-Prävalenzen (d. h. Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Glücksspielaktivität im Jahr vor der Erhebung) sowie die Häufigkeit der Glücksspielaktivität unter Teilnehmenden mit Glücksspielaktivität aus der ESPAD-Welle 2024 ausgewertet. Anschließend wurden die Auftretenshäufigkeit von riskantem Glücksspielverhalten (im Sinne von „Auffälliges Spielverhalten“ oder „Problematisches Spielverhalten“ sowie die zentralen Problemfelder des SOGS-RA ermittelt. Alle Analysen erfolgten, soweit fallzahlmäßig sinnvoll möglich, getrennt nach terrestrischem (d. h. „physisch vor Ort“) bzw. Online-Glücksspiel bzw. getrennt für Mädchen und Jungen¹. Darüber hinaus wurden die Prävalenzschätzungen des Jahres 2024 den Werten der ESPAD-Welle 2015 gegenübergestellt (Kraus et al., 2016), um über (nicht überlappende) Konfidenzintervalle Aussagen zu Veränderungen in den letzten 9 Jahren treffen zu können.

¹ Auf die Auswertung von Personen, die sich selbst als „non-binär“ klassifizierten, wurde aufgrund der geringen Fallzahl (n = 22) verzichtet.

3 Ergebnisse

3.1 Glücksspielaktivitäten bei Jugendlichen

Insgesamt gab 2024 etwa ein Fünftel aller Jugendlichen an, im Jahr vor der Befragung an Glücksspielen teilgenommen zu haben (19 % [95 %-KI: 18 %; 21 %]), wobei die 12-Monats-Prävalenz bei Jungen mit gut einem Viertel (27 % [95 %-KI: 25 %; 29 %]) mehr als doppelt so hoch war wie bei Mädchen (12 % [95 %-KI: 10 %; 14 %]; siehe **Abbildung 1**). Die Teilnahme an terrestrischen Glücksspielen war unter Jungen (18 %) wie auch unter Mädchen (8 %) weiter verbreitet, als die Teilnahme an Online-Glücksspielen (Jungen: 13 %; Mädchen: 5 %). Da die Summierung der Prävalenzen von terrestrischem und Online-Glücksspielen die Gesamtprävalenz übersteigt, lässt sich hieraus auf kombiniertes Spielen (terrestrisch + online) in gewissem Umfang schließen.

5

Abbildung 1: 12-Monats-Prävalenz des Glücksspiels unter Jugendlichen 2024

Damit war die 12-Monats-Prävalenz für die Beteiligung an irgendeiner Form von Glücksspielen signifikant höher als in der ESPAD-Welle von 2015 (17 %; [95 %-KI: 16 %; 17 %]). Dieser Unterschied ist im Wesentlichen auf eine Zunahme der Glücksspielaktivität bei Jungen im Vergleich zu 2015 (22 %; [95 %-KI: 21 %; 24 %]) zurückzuführen. Bei Mädchen blieb der Anteilswert im Vergleich zu 2015 (11 %; [95 %-KI: 10 %; 12 %]) stabil.

Jugendliche, die in den 12 Monaten vor der Befragung Glücksspiele betrieben haben, berichten unabhängig vom Geschlecht oder der Art des Glücksspiels mehrheitlich von maximal einer Glücksspielaktivität pro Monat (siehe **Abbildung 2**).

6

Abbildung 2: Spielfrequenz im Jahr vor der Befragung unter Jugendlichen 2024

Derartig seltene Spielaktivitäten sind im terrestrischen Bereich (Gesamt: 68 % [95 %-KI: 62 %; 78 %]) ähnlich häufig wie im Online-Bereich (Gesamt: 58 % [95 %-KI: 50 %; 66 %]) und bei Mädchen ähnlich weit verbreitet (terrestrisch: 79 % [95 %-KI: 71 %; 87 %]; online: 68 % [95 %-KI: 55 %; 81 %]) wie bei Jungen (terrestrisch: 63 % [95 %-KI: 56 %; 76 %]; online: 55 % [95 %-KI: 45 %; 65 %]). Zugleich gibt unter Jungen mit Glücksspielaktivität etwa ein Fünftel an, im Vorjahr mehrmals pro Woche online gespielt zu haben (21 %) und etwa ein Sechstel berichtet von mehrmaligen terrestrischen Glücksspielaktivitäten pro Woche (17 %). Unter den Mädchen mit Glücksspielaktivität gibt jeweils etwa ein Achtel an, im Vorjahr mehrmals pro Wochen an terrestrischen (12 %) oder Online-Glücksspielen (13 %) teilgenommen zu haben.

3.2 Riskante Glücksspielaktivitäten bei Jugendlichen 2024

Von den 2.926 Teilnehmenden machten 2.802 gültige Angaben zum SOGS-RA (95 %). Bei den Jungen galt dies für 1.366 von 1.444 Teilnehmern (95 %), und bei den Mädchen für 1.418 von 1.482 Teilnehmerinnen (96 %). Insgesamt zeigt knapp ein Zwanzigstel dieser Jugendlichen ein riskantes Glücksspielverhalten (5 %), wobei auffälliges und problematisches Spielverhalten in etwa gleich häufig sind (siehe **Abbildung 3**). Jungen zeigen etwa 3,5-mal so oft ein riskantes Glücksspielverhalten (7 %) wie Mädchen (2 %). Zugleich halten sich bei beiden Geschlechtern auffälliges und riskantes Glücksspielverhalten jeweils in etwa die Waage.

7

Abbildung 3: 12-Monats-Prävalenz für riskantes Glücksspielen unter Jugendlichen 2024

Von den 561 Glücksspielenden Jugendlichen, die angegeben hatten im Vorjahr irgendeine Form von Glücksspiel betrieben zu haben, ließ sich in 546 Fällen der SOGS-RA auswerten (97 %). Dies galt für 252 von 261 Jugendlichen, die für das Vorjahr online Glücksspielaktivitäten berichtet hatten (97 %), bzw. für 371 von 379 Jugendlichen, die für das Vorjahr terrestrische Glücksspielaktivitäten berichtet hatten (98 %). Insgesamt hatten 172 Jugendliche laut eigener Auskunft sowohl online als auch terrestrisch gespielt (Kombi-Spielende; 32 %) und zugleich hatten 95 Jugendliche zwar Glücksspielaktivitäten berichtet, die Art des Glücksspielens aber nicht weiter spezifiziert (17 %).

Insgesamt erfüllt etwa ein Siebtel der Jugendlichen, die im Vorjahr Glücksspiel betrieben haben, die Kriterien für ein riskantes Glücksspielverhalten (15 %). Hierbei sind Kombispielende diesbezüglich stärker gefährdet (27 %), als rein online (9 %) oder offline (11 %) spielende Jugendliche (siehe **Abbildung 4**). In allen Gruppen ist ein „Problematisches Spielverhalten“ jeweils vergleichbar häufig wie ein „Auffälliges Spielverhalten“.

Abbildung 4: 12-Monats-Prävalenz für riskantes Glücksspielen nach Art des Glücksspiels 2024

3.4 Verbreitung riskanter glücksspielbezogener Verhaltensweise

Von den verschiedenen Items des SOGS-RA, die als Anhaltspunkte für riskantes Spielen dienen können, nannten Jungen mit Abstand am häufigsten ein „Spielen über das beabsichtigte Maß hinaus“ (9 %; siehe **Abbildung 5**). An zweiter Stelle steht das „Vortäuschen von Gewinnen trotz Verlusten“ (5 %), dicht gefolgt vom „Aufholen von Verlusten“ (4 %). Bei Mädchen rangieren ebenfalls das „Spielen über das beabsichtigte Maß hinaus“ (2 %) gefolgt vom „Vortäuschen von Gewinnen trotz Verlusten“ (2 %) auf den beiden ersten Plätzen - wengleich auf niedrigerem Niveau und mit weniger ausgeprägtem Abstand zu den nachrangigen Items. Darüber hinaus sind „Schuldgefühle“ (1 %) und „Probleme mit dem sozialen Umfeld“ vergleichsweise weit verbreitet (1 %).

Abbildung 5: Häufigkeit der genannten Items des SOGS-RA bei Jungen und Mädchen

In der Gruppe der Jugendlichen, die ein riskantes Spielverhalten zeigen, dominiert das „Spielen über das beabsichtigte Maß hinaus“ sowohl bei auffällig spielenden Jugendlichen (73 %) als auch bei problematisch spielenden Jugendlichen (84 %; siehe **Abbildung 6**). Die übrigen Items des SOGS-RA werden von problematisch spielenden Jugendlichen jeweils von etwas mehr als der Hälfte bis knapp zwei Dritteln bejaht, wobei die Anteile zwischen 55 % („Unfähigkeit, geliehene Beträge zurückzuzahlen“) und 64 % („Schuldgefühle“) liegen. Jugendliche, die auffällig spielen, geben all diese nachrangigen Items merklich seltener an: Das „Vortäuschen von Gewinnen trotz Verlusten“ wird hier als zweithäufigstes Item von etwa einem Drittel der Jugendlichen mit ja beantwortet (32 %) und das „Aufholen von Verlusten“ als dritthäufigstes Item von knapp einem Viertel (23 %).

Abbildung 6: Häufigkeit der genannten Items des SOGS-RA unter riskant spielenden Jugendlichen

4 Diskussion und Fazit

Bei der Auswertung der Selbstangaben der Jugendlichen zum Glücksspielverhalten sei zunächst auf ein inkonsistentes Antwortverhalten hingewiesen. So haben insbesondere mehr Jugendliche positive Angaben (d. h. Anzahl der Glücksspielereignisse > 0) zur Häufigkeit des Glücksspielens im Vorjahr gemacht als die Frage zur grundsätzlichen Beteiligung an irgendwelchen Formen von Glücksspielaktivitäten mit „ja“ beantwortet. Dies legt nahe, dass die Prävalenzschätzungen auf Basis dieser allgemeinen Frage nur begrenzt reliabel sind. Daher wurde für diesen Bericht davon ausgegangen, dass alle Jugendlichen, die positive Angaben zur Häufigkeit des Glücksspiels gemacht haben, sich im Vorjahr der Befragung auch an irgendeiner Form von Glücksspiel beteiligt haben. Diese Entscheidung könnte die höheren Prävalenzen für irgendwie geartete Glücksspielaktivitäten in der ESPAD-Welle 2024 im Vergleich zur ESPAD-Welle 2015 teilweise erklären.

Trotz eines offiziellen Verbotes zur Teilnahme an Glücksspielen, hat etwa ein Fünftel der Zehntklässlerinnen und Zehntklässler im Vorjahr der Befragung Glücksspiel betrieben. Damit ist die 12-Monats-Prävalenz in Bayern etwas geringer als in den gesamteuropäischen Daten der ESPAD-Welle 2024 (23 %), wobei der Unterschied zu den gesamteuropäischen Daten bei Mädchen (12 % vs. 16 %) deutlicher ausfällt als bei Jungen (27 % vs. 29 %) (ESPAD Group, 2025). Zugleich ist Online-Glücksspielen unter bayerischen Jugendlichen weniger verbreitet als in der europaweiten Gesamtschau (9 % vs. 14 %) (ESPAD Group, 20.05.2025).

Das im bayerischen Kontext beobachtete Phänomen, dass Jugendliche (bisher noch) eher terrestrisch als online Glücksspiel betreiben, deckt sich mit internationaler Evidenz (Montiel et al., 2021). Hierbei könnten Faktoren wie „Glücksspielen als Gemeinschaftsaktivität in der Peer Group“ (Oh et al., 2023; Potenza et al., 2011) sowie augenscheinlich funktionsfähigere Alterskontrollen (Kreditkarten, Ausweise, etc.) im Online-Bereich (Gonzalez-Roz et al., 2017; Montiel et al., 2021; Shi et al., 2020), den stärkeren Fokus auf terrestrische Glücksspielaktivitäten befördern. Zugleich betonen Vorarbeiten die Gefahr von „Umgehungsmöglichkeiten“ der Alterskontrollen im Internet (Gonzalez-Roz et al., 2017; Hayer et al., 2021), so dass in Anbetracht der breiten Verfügbarkeit von Online-Glücksspiel-Angeboten und ihres – im Vergleich zu terrestrischem Glücksspiel – nochmals erhöhten Risikopotenzials (Tran et al., 2024), ein erhöhtes Augenmerk auf Jugendschutzmaßnahmen im Online-Glücksspiel-Sektor zwingend erforderlich scheint. Dies gilt umso mehr, als laut europaweiten ESPAD-Daten Online-Glücksspielaktivitäten unter Jugendlichen im Zeitverlauf stark zugenommen haben (ESPAD Group, 2025).

Darüber hinaus bestätigen die Auswertungen der Bayern-spezifischen Daten des ESPAD, dass junge Männer bzw. männliche Jugendliche eine der zentralen Risikogruppen für die Entwicklung glücksspielbezogener Probleme sind (Calado et al., 2017; Wong et al., 2013). Dies wird unter anderem auf ein stärker risikogerechtes Verhalten und höhere Impulsivität in der Adoleszenz sowie eine testosteronbedingt erhöhte Belohnungssensitivität (Mancini et al., 2025) verbunden mit traditionellen Maskulinitätsnormen (Man, 2024) und eine im Vergleich zu Mädchen ausgeprägtere Unterordnung unter Gruppennormen (McCoy et al., 2019) erklärt.

Insofern sollten gerade männliche Jugendliche zu den mit Glücksspielen verbundenen Risiken aufgeklärt und mit geeigneten Strategien unterstützt werden, die es ihnen ermöglichen, sich negativen Gruppendynamiken zu widersetzen. In diesem Zusammenhang könnten sich gerade Peer-Ansätze im Schulsetting auch in Deutschland als erfolgsversprechend erweisen (zu internationalen Erfahrungen von Schul- bzw. Peer-basierten Ansätzen siehe Calado et al., 2020; Dobbie et al., 2025; Dodig Hundric et al., 2021; Ren et al., 2019). Um negative Folgen von (riskantem) Glücksspiel bestmöglich abzumildern oder im Idealfall zu vermeiden sollten dabei strukturelle Maßnahmen des Jugendschutzes (Alterskontrollen, Werberestriktionen, etc.) mit Informations- und Aufklärungskampagnen und einer gezielten Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten für das Themenfeld „Glücksspiel“ verknüpft werden (Davis et al., 2025; Lee & Lee, 2025; Oh et al., 2017). Um diese Maßnahmen noch passgenauer auf besonders vulnerable Zielgruppen ausrichten zu können, erscheint ergänzende Forschung zur Beleuchtung der Frage, welche sozio-demographischen Faktoren bei Jugendlichen mit (nicht) Glücksspielen assoziiert sind, dringend geboten (Flagner, L., erstellt derzeit eine Masterarbeit zur skizzierten Thematik mit dem Arbeitstitel: „Prädiktive Faktoren für Glücksspiel bei Jugendlichen und Risikofaktoren für problematisches Glücksspiel“).

Referenzen

- Boudreau, B., & Poulin, C. (2007). The South Oaks Gambling Screen-revised Adolescent (SOGS-RA) revisited: a cut-point analysis. *Journal of Gambling Studies*, 23, 3299–308. <https://doi.org/10.1007/s10899-006-9039-z>
- Buth, S., Meyer, G., Rosenkranz, M., & Kalke, J. (2024). Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2023. Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) Hamburg. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2024/03/Gluecksspielsurvey_2023.pdf
- Calado, F., Alexandre, J., & Griffiths, M. D. (2017). Prevalence of adolescent problem gambling: a systematic review of recent research. *Journal of Gambling Studies*, 33, 397–424. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9627-5>
- Calado, F., Alexandre, J., Rosenfeld, L., Pereira, R., & Griffiths, M. D. (2020). The efficacy of a gambling prevention program among high-school students. *Journal of Gambling Studies*, 36, 573–595. <https://doi.org/10.1007/s10899-019-09908-2>
- Clemens, F., Hanewinkel, R., & Morgenstern, M. (2017). Exposure to gambling advertisements and gambling behavior in young people. *Journal of Gambling Studies*, 33, 1–13. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9606-x>
- Davis, C., Davidson, K., Arden-Close, E., Bolat, E., & Panourgia, C. (2025). Mitigating gambling-related harms in children and young people: A scoping review of interventions. *Journal of Gambling Studies*, 41, 515–566. <https://doi.org/10.1007/s10899-025-10387-x>

- Dobbie, F., Miller, M., Niven, A., Wardle, H., Weir, C., Ensor, H., et al. (2025). Preventing gambling-related harm in adolescents: a pilot cluster randomized controlled trial. *European Journal of Public Health*, 35. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaf161.1120>
- Dodig Hundric, D., Mandic, S., & Ricijas, N. (2021). Short-term effectiveness of the youth gambling prevention program “who really wins?”—results from the first national implementation. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18, 10100. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910100>
- ESPAD Group. (20.05.2025). New ESPAD survey results: Teen substance use down, but new risks emerging. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD): 30 years [News Release No 5/2025]. European Union Drugs Agency EUDA. https://www.euda.europa.eu/news/2025/new-espad-survey-results_en
- ESPAD Group. (2025). Gambling and online gambling. ESPAD Data Portal. <https://data.espad.org/gambling-and-online-gambling/>
- Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV). (2021). Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 2021). Letzter Zugriff 9.12.2025, https://www.gluecksspiel-behoerde.de/images/pdf/201029_Gluecksspielstaatsvertrag_2021.pdf
- Gonzalez-Roz, A., Fernandez-Hermida, J. R., Weidberg, S., Martinez-Loredo, V., & Secades-Villa, R. (2017). Prevalence of problem gambling among adolescents: a comparison across modes of access, gambling activities, and levels of severity. *Journal of Gambling Studies*, 33, 371–382. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9652-4>
- Hayer, T., Lahusen, H., & Kalke, J. (2021). Standards für Jugend- und Spielerschutzmaßnahmen beim Online-Glücksspiel (SJSOG) (Abschlussbericht) [Zugriff am 1.12.2025]. Institut für Interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung ISD Hamburg. https://www.isd-hamburg.de/wp-content/uploads/2021/02/Abschlussbericht_SJSOG.pdf
- Kraus, L., Piontek, D., Seitz, N.-N., & Schoeppe, M. (2016). Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2015 (ESPAD): Befragung von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse in Bayern (IFT-Berichte Bd. 188). IFT Institut für Therapieforschung München. https://ift.de/wp-content/uploads/2025/05/Bd_188_Espad-Bayern-2015.pdf
- Lee, H. J., & Lee, G. (2025). Pathways to understanding problem gambling among adolescents. *BMC Public Health*, 25, 2144. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23213-1>
- Livazović, G., & Bojčić, K. (2019). Problem gambling in adolescents: what are the psychological, social and financial consequences? *BMC Psychiatry*, 19, 308. <https://doi.org/10.1186/s12888-019-2293-2>
- Man, P. K. (2024). Gambling disorder gender analysis: social strain, gender norms, and self-control as risk factors. *Frontiers in Sociology*, Volume 9 - 2024. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1436066>

- Mancini, V. O., Brett, J. D., Heirene, R. M., Fisher, K., Nevill, T. P., & Mitrou, F. (2025). Predicting problem gambling in young men: The impact of sports gambling frequency and internalizing symptoms. *Journal of Gambling Studies*, 41, 1119–1144. <https://doi.org/10.1007/s10899-025-10403-0>
- McCoy, S. S., Dimler, L. M., Samuels, D. V., & Natsuaki, M. N. (2019). Adolescent susceptibility to deviant peer pressure: Does gender matter? *Adolescent Research Review*, 4, 59–71. <https://doi.org/10.1007/s40894-017-0071-2>
- Montiel, I., Ortega-Barón, J., Basterra-González, A., González-Cabrera, J., & Machimbarrena, J. M. (2021). Problematic online gambling among adolescents: A systematic review about prevalence and related measurement issues. *Journal of Behavioral Addictions*, 10, 566–586. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00055>
- Oh, B. C., Ong, Y. J., & Loo, J. M. Y. (2017). A review of educational-based gambling prevention programs for adolescents. *Asian Journal of Gambling Issues and Public Health*, 7, 4. <https://doi.org/10.1186/s40405-017-0024-5>
- Oh, Y., Joung, Y. S., & Baek, J. H. (2023). The core symptoms of adolescents online and offline gambling in south korea using network analysis. *Psychiatry Investigation*, 20, 228–235. <https://doi.org/10.30773/pi.2022.0116>
- Olderbak, S., Olk, K., & Hoch, E. (2025). Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen 2024 (ESPAD). Befragung von 2008 geborenen Schülerinnen und Schülern in Bayern [Abschlussbericht der Befragung im Jahr 2024]. IFT Institut für Therapieforschung München, 14
- Potenza, M. N., Wareham, J. D., Steinberg, M. A., Rugle, L., Cavallo, D. A., Krishnan-Sarin, S., et al. (2011). Correlates of at-risk/problem internet gambling in adolescents. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 50, 150–159.e3. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2010.11.006>
- Ren, J., Moberg, K., Scuffham, H., Guan, D., & Asche, C. V. (2019). Long-term effectiveness of a gambling intervention program among children in central Illinois. *PLoS One*, 14, e0212087. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0212087>
- Shi, J., Colder Carras, M., Potenza, M. N., & Turner, N. E. (2020). A perspective on age restrictions and other harm reduction approaches targeting youth online gambling, considering convergences of gambling and videogaming. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 601712. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.601712>
- Steinberg, L. (2017). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. In K.M. Beaver (Ed.), *Biosocial theories of crime* (pp. 435–463). Routledge.
- Thomas, S., van Schalkwyk, M. C. I., Daube, M., Pitt, H., McGee, D., & McKee, M. (2023). Protecting children and young people from contemporary marketing for gambling. *Health Promotion International*, 38. <https://doi.org/10.1093/heapro/daac194>

- Tran, L. T., Wardle, H., Colledge-Frisby, S., Taylor, S., Lynch, M., Rehm, J., et al. (2024). The prevalence of gambling and problematic gambling: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Public Health*, 9, e594–e613. [https://doi.org/10.1016/s2468-2667\(24\)00126-9](https://doi.org/10.1016/s2468-2667(24)00126-9)
- Winters, K. C., Stinchfield, R., & Fulkerson, J. (1993). Toward the development of an adolescent gambling problem severity scale. *Journal of Gambling Studies*, 9, 63–84. <https://doi.org/10.1007/BF01019925>
- Winters, K. C., Stinchfield, R. D., Botzet, A., & Slutske, W. S. (2005). Pathways of youth gambling problem severity. *Psychology of Addictive Behaviors*, 19, 104–107. <https://doi.org/10.1037/0893-164X.19.1.104>
- Wong, G., Zane, N., Saw, A., & Chan, A. K. (2013). Examining gender differences for gambling engagement and gambling problems among emerging adults. *Journal of Gambling Studies*, 29, 171–89. <https://doi.org/10.1007/s10899-012-9305-1>
- Zendle, D., & Cairns, P. (2018). Video game loot boxes are linked to problem gambling: Results of a large-scale survey. *PLoS One*, 13, e0206767. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206767>